

Einer für alle?

Der KDSF 2.0 und seine Umsetzung im FIS mit UniversiS

12.06.2026

Füßler, Sophie; Füßler, Thomas

Hochschulen stehen vor der Herausforderung, Forschungsinformationen strukturiert, vollständig und qualitätsgesichert zu erfassen und zu berichten. Der KDSF 2.0 bietet einen bundesweit anerkannten Standard – doch seine flächendeckende Einführung schreitet langsam voran. Dieser Beitrag zeigt, wie UniversiS diese Hürden gezielt überwindet.

Forschungsinformationen als strategische Ressource

- Hochschulen und Forschungseinrichtungen erzeugen kontinuierlich **Forschungsinformationen** – zu Publikationen, Drittmittelprojekten, Patenten und Kooperationen.
- Diese bilden die **Grundlage** für Berichterstattung, Qualitätssicherung und strategische Steuerung gegenüber Ministerien, Fördergebern und der Öffentlichkeit.
- Viele Einrichtungen verwenden daher bereits ein **Forschungsinformationssystem** (FIS) für Erfassung und Auswertung dieser Informationen.

Dennoch gestaltet sich der Aufbau einer **umfassenden, aktuellen, qualitativ hochwertigen** und **vergleichbaren** Datenbasis der Einrichtungen schwierig.

Warum?

Verteilte
Informationen

Unterschiedliche
Definitionen

Veraltete
Datensätze

Fehlende
Verknüpfungen

Staatliche Universitäten
mit FIS

Fachhochschulen / HAWs
mit FIS

KFiD – Kommission für Forschungsinformationen in Deutschland
und DINI-AG FIS (2025): FIS-Landkarte, Berlin.
<https://doi.org/10.58010/kfid:fismap:2025> (Abrufdatum: 03.06.2026)

→ Der KDSF wurde entwickelt, um diesem Problem zu begegnen.

Der KDSF 2.0: Chance und Herausforderung

Der Kerndatensatz Forschung (KDSF) definiert Standards für die Erhebung und Auswertung von Forschungsinformationen an deutschen Hochschulen. Mit dem KDSF 2.0 wurde der Standard in 2025 erweitert und aktualisiert.

Das Potenzial des KDSF

- Einheitliche Datenbasis vereinfacht Berichterstattung gegenüber externen Stellen
- Bessere Grundlage für einrichtungsübergreifende Vergleichbarkeit und Kooperationen
- ATCRIS (2020): Der KDSF als „Trigger“ zur Auflösung des „Investitions- und Digitalisierungstaus“ in der Forschungsadministration

→ Mithilfe des KDSF sollen Einrichtungen **auskunftsfähig** über die eigene Forschung werden.

→ Dennoch entfaltet der Standard sein Potenzial nur langsam.

KDSF-Abdeckung: Noch viel Luft nach oben

Eine KFiD-Statistik auf Basis von **152** Einrichtungen zeigt:

Die **KDSF-Abdeckung** variiert je nach Inhaltstyp stark – von **5 %** bei Preisen und Auszeichnungen bis zu **58 %** bei Ausgründungen.

Im Durchschnitt liegt sie bei

Ø 41 %

→ Die flächendeckende Einführung des Standards ist bislang noch nicht erreicht.

Zwei zentrale Hürden der KDSF-Einführung

1. Komplexität des Standards

Der KDSF 2.0 umfasst zahlreiche Inhaltstypen, Datenfelder, Verlinkungen und Definitionen. Die technische Umsetzung verursacht bei softwarebasierten FIS erheblichen Programmieraufwand. Zudem erfordert die Einführung KDSF-konformer Erfassungsprozesse einrichtungsweite Kommunikation.

Einrichtung A

Einrichtung B

Einrichtung C

KDSF

2. Mangelnde Flexibilität

Jede Einrichtung ist einzigartig. Ein vollständig standardisiertes System ohne Spielraum für zusätzliche Attribute kann dieser Realität nur begrenzt gerecht werden. Der KDSF sollte als strukturierende Grundlage verstanden werden – nicht als abgeschlossene Gesamtlösung.

→ Diese Hürden verhindern die schnelle Einführung und Nutzung des KDSF.

Die UniversiS-Informationsplattform

Das zentrale Gestaltungsprinzip

UniversiS trennt **Software und Datenmodell**. Die Plattform stellt technische Funktionalitäten bereit: Benutzeroberfläche, Import/Export, Rollenverwaltung, Workflows, Validierungen und eine zentrale API.

Das Datenmodell wird nicht fest programmiert – es wird vollständig in einer externen **Konfigurationsdatei** definiert. Änderungen erfordern keinen Programmieraufwand und sind innerhalb weniger Minuten produktiv.

Plattform + Datenmodell = FIS-Lösung

→ Diese Architektur ermöglicht eine außerordentlich schnelle Umsetzung neuer Datenmodelle.

KDSF in UniversiS: Die technische Umsetzung

1. Übersetzung des Basisdatums „Publikation“ in die Konfigurationsdatei

Inhaltstyp	Attribut	DataElementType	Label	KDSF-ID
Basisdatum	Eigenschaft	Entitätstyp		
Publikation	PublikationIdentIntern	string	Identifikator Publikation	KDSF-B-8-1-A
Publikation	PublikationTyp	selectionlist PublikationTyp	Publikationstyp	KDSF-B-8-12
Publikation	BuchDokumentTyp	selectionlist BuchDokument	Dokumenttyp Buch	KDSF-B-8-13 / -17
Publikation	Titel	string	Titel	KDSF-B-8-2
Publikation	DatumVeroeffentlichung	date	Veröffentlichungsdatum	KDSF-B-8-3
Publikation	Publikation::Hat::Forschungsfeld	link	Publikationen::Forschungsfelder	KDSF-B-8-4
Publikation	PublikationZugangsrecht	selectionlist PublikationZug	Zugangsrechte	KDSF-B-8-5
Publikation	OpenAccessTyp	selectionlist OpenAccessTyp	Open-Access-Typ	KDSF-B-8-61

2. Erfassungsmaske für Publikationen in UniversiS

The screenshot shows the 'Publikation' form in UniversiS. Several fields are highlighted with orange boxes and callouts:

- Publikationstyp:** A dropdown menu with a callout showing a list of publication types: Monographie, Sammelband, Konferenzband, Journalartikel, Preprint, Sammelbandbeitrag, Konferenzpaper, and Konferenzposter.
- Veröffentlichungsdatum:** A date picker callout showing a calendar for May 2026, with the 29th selected.
- Forschungsfelder:** A callout showing a tree view of research fields:
 - Forschungsfelder
 - Arbeit und Wirtschaft
 - Arbeit und Wirtschaft - Allgemein
 - Arbeitswelt und -gestaltung
 - Digitale Wirtschaft
 - Erde und Kosmos
 - Globalisierung und Nachhaltigkeit

→ Der KDSF 2.0 wurde in weniger als einer Woche vollständig in ein UniversiS-Datenmodell überführt.

→ Dieses steht allen UniversiS-Lizenznehmerinnen kostenfrei zur Verfügung.

Vom Standard zum maßgeschneiderten Datenmodell

Praxisbeispiel: Vier Erweiterungen des KDSF-Basisdatums „Projekt“ in UniversiS

Projektbezogene Dokumente zentral ablegen

Projektanträge, Zuwendungsbescheide,
Kooperationsverträge, ...

Wichtige Zusatzinformationen festhalten

Bemerkungen, Aufgaben, relevante SDGs,
Publikationen, Patente, ...

Projektzeitplan im Blick behalten

Durchführung, Bewilligung, Mittelabruf,
Zwischennachweis, ...

Projekt nach außen präsentieren

Zitate, Beschreibungen, Bilder,
Kompetenzfelder, Kooperationstypen, ...

→ Durch Erweiterungen werden individuelle Informationsbedarfe abgedeckt.

Die UniversiS GmbH

Wir entwickeln spezialisierte Softwarelösungen für das strategische Management von Informationen rund um Forschung, Lehre und Transfer.

UniversiS entstand aus der Erkenntnis, dass jede Einrichtung einzigartige Prozesse und Anforderungen hat, aber dennoch standardisierten Berichtspflichten nachkommen muss und daher von bewährten Lösungsansätzen profitieren kann. Unsere "individuelle Standardlösung" kombiniert das Beste aus beiden Welten.

60+
Jahre Erfahrung

10
Wochen für das
schnellste Go-Live

21
Zufriedene
Kundinnen

Thomas Fuessler
Geschäftsführer
tf@universis.eu

Sophie Fuessler
Kommunikation
sf@universis.eu

UNIVERSIS